

MOSH QOBIG'I ASOSIDA BIOSARBENTLAR OLISH

Yarmanov Sherimmat Xalillayevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti o'qituvchisi k.f.f.d.,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 1-kurs magistri

Qurbanbayeva Saodat Xudaybergan qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 2-kurs magistri

Sapayeva Madina Ro'ziboy qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda mosh qobig'idan kimyoviy modifikatsiyalash usuli bilan biosorbent olish va uning adsorbsion xususiyatlarini o'rganish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: mosh qobig'i, biosorbent, ishqoriy faollashtirish, adsorbsiya.

KIRISH: Sanoat chiqindilari, og'ir metallar va sintetik bo'yoqlar atrof-muhitning asosiy ifloslantiruvchilari hisoblanadi. Ularni tozalashda faollashtirilgan ko'mir, ion almashinuvchi smolalar va membranalar qo'llanilsa-da, ularning qimmatligi va qayta tiklanmasligi muammolarni keltirib chiqaradi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi chiqindilaridan olinadigan biosorbentlar arzonligi, ekologik xavfsizligi va yuqori adsorbsion xususiyatlari tufayli keng o'rganilmoqda [1]. Mosh-dukkakli o'simlik bo'lib, uning urug'i oziq-ovqat sifatida ishlatilganda qobig'i chiqindi sifatida qoladi. Ushbu qobiq tarkibida sellyuloza, gemitsellyuloza va lignin mavjud bo'lib, uni kimyoviy modifikatsiyalash orqali samarali biosorbentga aylantirish mumkin [2]. Ushbu ishning maqsadi – mosh qobig'ini ishqoriy va oksidlovchilar bilan ishlov berish asosida biosorbent olish va uning adsorbsion xususiyatlarini o'rganishdir.

Tadqiqotda tegirmonlardan yig'ib olingan mosh qobig'i ishlatildi. Qobiq avval mexanik aralashmalardan (chang, tuproq, boshqa o'simlik qoldiqlari) tozalandi.

Tozalangan qobiq 3% li NaOH eritmasiga solinib, 90–100°C haroratda 1,5 soat davomida qaynatildi. Bu jarayon biosorbent tarkibidagi lignin va gemitsellyulozaning qisman erishi, sellulozaning shishishi va yangi funksional guruhlarning hosil bo'lishiga olib keldi. Qaynatilgan aralashma filtrlandi. Filtratdagi organik moddalarni cho'ktirish va biosorbent g'ovakligini oshirish maqsadida eritmaga H₂O₂ (vodorod peroksid) qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma filtrlandi, distillangan suv bilan neytral pH ga yuvildi. Ishqoriy ishlov (NaOH) mosh qobig'idagi ligninni qisman eritib, selluloza tuzilishini bo'shatdi va gidroksil, karboksil kabi funksional guruhlarni faollashtirdi. So'ngra H₂O₂ bilan oksidlovchi ishlov berilganda, eritmada qolgan organik moddalar cho'kmaga tushdi va biosorbent yuzasida qo'shimcha g'ovak tuzilish shakllandi. Bu jarayon sorbentning adsorbsion markazlarini ko'paytirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda lignin eritmada qoldi. Undan unumli foydalanish maqsadida ishqor eritmasi bilan topchilatish orqali lignin silica nanokompozit olish hamda sorbsion xossalari o'rganildi. Dastlabki natijalardan mosh qobig'idan selluloza va lignin asosli biosorbentlar olish imkoniyatlari yuqori samara berdi.

ADABIYOTLAR

1. Crini, G. (2006). Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review. *Bioresource Technology*, 97(9), 1061–1085.
2. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hisobotlari (2023). Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan adsorbsion materiallar olish texnologiyalari.